

Abordagens de Monitoramento de Desempenho em Apoio a Pesquisa Científica

Gabrieli D. Silva¹, Vinicius P. Klôh¹, Mariza Ferro¹, Bruno Schulze¹

¹Laboratório Nacional da computação Científica – LNCC
Av. Getúlio Vargas, 333 – 25651-075 – Quitandinha, Petrópolis – RJ –Brasil

{gabrielidutras, vinicius.prata.kloh}@gmail.com, {mariza, schulze}@lncc.br

Abstract. *This work describes two approaches of scientific applications monitoring: online and offline. The goal is investigate how is possible to obtain parameters related to the percentage and the time of usage of computing resources in order to get the computational requirements of scientific applications. We evaluated the advantages and limitations of each approach, setup time and results obtained.*

Resumo. *Neste trabalho são descritas duas abordagens de monitoramento de aplicações científicas: online e offline. O objetivo é investigar como essas duas abordagens podem auxiliar nas avaliações de desempenho de aplicações científicas, nas quais se deseja obter medidas relacionadas ao percentual e ao tempo de utilização dos recursos computacionais pelas aplicações. São avaliados as vantagens e limitações de cada abordagem, o tempo de preparação para os experimentos e as saídas obtidas em cada uma delas.*

1. Introdução

A Computação Científica Distribuída de Alto Desempenho é um segmento da ciência da computação que tem como objetivo a melhoria do desempenho de aplicações distribuídas e paralelas, utilizando complexas infraestruturas computacionais. Esse tipo de infraestrutura tem se tornado crucial para a pesquisa científica em muitos domínios de investigação. Um desses domínios é a indústria de energia, cujas aplicações envolvem intensivas simulações numéricas, fundamentais na exploração de novas fontes de energia, tais como, energia eólica e petróleo e gás. Dentro deste contexto, o projeto *High Performance Computing for Energy* (HPC4E) ¹, no qual este trabalho se insere, visa o desenvolvimento de simulações altamente escaláveis que viabilizem a geração de energia de maneira mais eficiente. Entre os objetivos técnicos do projeto está a análise de desempenho dessas aplicações, a identificação de possíveis gargalos na sua execução, bem como a eficiência no consumo de energia elétrica dos códigos.

Para alcançar os objetivos do projeto, monitorar aplicações, ambiente e degradação de desempenho são tarefas indispensáveis. Um ponto é o monitoramento e a avaliação de desempenho das aplicações científicas, sendo importante caracterizar, para os diferentes modelos, quais seus principais requisitos em diferentes arquiteturas computacionais. Outro fator de grande importância é a relação que existe entre esses modelos de aplicações científicas e o consumo de energia elétrica necessários para sua execução e a avaliação continuada dos ambientes computacionais de HPC, verificando seus níveis

¹<https://hpc4e.eu/>

de desempenho, possíveis falhas e necessidades de melhorias. Porém, realizar todas essas avaliações não é tarefa trivial, pois cada um desses aspectos envolvem um conjunto de parâmetros diferentes, obtidos por meio de um grande conjunto experimental. Por exemplo, na avaliação das aplicações individuais, para caracterizar os seus requisitos computacionais é necessário medir os percentuais e tempos de utilização de recursos (CPU, E/S, Memória, etc.), necessários para a sua execução. Além disso, é preciso relacionar cada um desses fatores com a quantidade de energia elétrica consumida. Porém, esse tipo de avaliação, envolvendo esse conjunto de métricas, não é comum de ser encontrada em uma única abordagem.

Portanto, é necessário realizar um estudo sobre as diferentes abordagens de monitoramento, encontrando soluções que viabilizem a coleta de medidas referentes aos aspectos mencionados. Neste trabalho, o objetivo é comparar duas abordagens de monitoramento: a *online*, onde tanto a coleta quanto o procedimento de análise da aplicação são realizados simultaneamente, e a *offline*, onde a análise ocorre sempre após o fim da execução da aplicação. Para ambas são apresentados os parâmetros coletados bem como as saídas obtidas, o tempo e os passos envolvidos na preparação para cada uma delas.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção 2 são abordadas as técnicas de monitoramento, suas vantagens e limitações. Na Seção 3 são apresentados alguns trabalhos relacionados. Na Seção 4 são apresentados os experimentos realizados e resultados obtidos. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas as considerações finais.

2. Abordagens de monitoramento

Para realização da abordagem *online* ferramentas de monitoramento são executadas em paralelo com a aplicação para observá-la em tempo real. Já na abordagem *offline*, para monitorar o comportamento da aplicação, normalmente é necessário modificar seu código fonte inserindo diretivas (instrumentação) para coletar os dados.

Entre as vantagens da análise *online* estão a ausência do custo de manutenção de dados e a interatividade na análise dos mesmos. E entre suas limitações estão o custo da transferência dos dados e o fato de os recursos computacionais não estarem dedicados apenas à aplicação, uma vez que o sistema de monitoramento também faz uso de tais recursos. Além disso, as ferramentas de monitoramento *online*, na maioria das vezes, tem alta complexidade, o que dificulta a instalação e o uso, ou exigem grande custo computacional para experimentos que muitas vezes deveriam ser rápidos e práticos de serem executados. Na abordagem *offline* as vantagens e limitações são opostas àquelas da análise *online*, mas pode-se considerar como principal fator limitante a dificuldade de inserir as diretivas nos locais adequados dos códigos das aplicações, pois as instrumentações devem estar em locais estratégicos para não alterar seu funcionamento.

Como ambas apresentam vantagens e limitações é importante avaliar as duas abordagens. Para a avaliação *online*, inicialmente foi selecionada a ferramenta Nagios por fazer parte de vários ambientes de alto desempenho que serão utilizados para o projeto. Para a análise *offline* foram desenvolvidas funções específicas para coletar os parâmetros que são considerados relevantes no projeto.

3. Trabalhos relacionados

Existem inúmeras abordagens e ferramentas com o propósito de realizar o monitoramento de desempenho, que aqui não serão todas descritas devido à limitação de espaço. En-

tre as ferramentas de monitoramento *online*, o que se encontra são soluções que avaliam o impacto que a aplicação está causando no ambiente, tal como as ferramentas Nagios [Guthrie 2013] e Ganglia [Massie et al. 2004]. Algumas ferramentas são mais voltadas para a otimização dos códigos, e nesses casos a análise é voltada para o consumo de recursos computacionais por cada função do código e não da aplicação como um todo. Por exemplo, o utilitário gprof [Graham et al. 2004], que faz a amostragem dos tempos gastos em cada função do código.

Em trabalhos que usam a abordagem *offline*, como [Manfroi et al. 2014] e [Ogura 2011], o que se encontra é a instrumentação para coleta de parâmetros específicos em aplicações voltadas ao problema em análise. Por exemplo, em [Ferro et al. 2016] é feita a coleta dos percentuais de uso de recursos para aplicações de Bioinformática com o propósito de encontrar a melhor infraestrutura computacional para tais aplicações.

Porém, é difícil encontrar trabalhos que utilizem as duas abordagens e coletam os mesmos parâmetros definidos neste trabalho. A seguir são apresentados alguns experimentos realizados com ambas as abordagens.

4. Experimentos Realizados

Como mencionado, o objetivo deste trabalho é comparar as técnicas *online* e *offline* apresentando como os resultados podem ser obtidos e também os aspectos envolvidos para viabilizá-los, tais como, tempo de preparação dos experimentos, desenvolvimento de scripts e configurações. O foco dos experimentos foi na coleta dos percentuais e tempos de utilização de recursos.

Para os testes foi utilizada a aplicação Decomposição LU (LUD), que é um algoritmo que decompõe uma matriz como o produto de uma matriz triangular inferior e uma superior, possibilitando resolver um sistema de equações lineares [Ferro 2015]. Essa aplicação foi selecionada por estar classificada pelo *Oak Ridge Laboratory* [Ahern et al. 2007] entre as relevantes para a era da exaescala da computação. Além disso, o LUD possui disponibilidade em diversos modelos de programação e é utilizado em trabalhos anteriores do grupo, o que permite uma melhor avaliação dos resultados.

Vale observar que neste trabalho não está em análise o desempenho da aplicação, e sim as abordagens de monitoramento e que tipo de resultados são possíveis de serem obtidos. Ressaltando também que ambas as abordagens podem ser aplicadas não obstante se o sistema utilizado é sequencial ou paralelo.

4.1. Experimento Offline

Na Figura 1 é apresentado um trecho do código do algoritmo LUD, no qual foi feita a intrusão das diretivas para coletar dados de desempenho da sua execução. Foram criadas funções (*stopwatch_start* e *stopwatch_stop*) para coletar e armazenar o tempo de execução dos recursos desejados, que depois de armazenados, ainda poderão ser apresentados em gráficos para uma melhor análise dos resultados.

A busca por respostas de como aplicações se comportam em relação a exigência de recursos computacionais resulta em agrupar um conjunto de experimentos. Sendo assim, foram criados diversos tamanhos de entrada (matrizes quadradas de 2048x2048 até 18432x18432), os quais foram executados 30 vezes para garantir uma melhor avaliação estatística dos resultados.

```

void stopwatch_start(stopwatch *sw){
    if (sw == NULL)
        return;
    bzero(&sw->begin, sizeof(struct timeval));
    bzero(&sw->end, sizeof(struct timeval));
    gettimeofday(&sw->begin, NULL);
}
void stopwatch_stop(stopwatch *sw){
    if (sw == NULL)
        return;
    gettimeofday(&sw->end, NULL);
}

```

Figura 1. Trecho de código da intrusão na aplicação LUD

Na Figura 2 são apresentados os resultados dos experimentos, para os diferentes tamanhos de matrizes e os percentuais de CPU, E/S e memória utilizados pela aplicação para sua total execução. Pode-se visualizar que a aplicação tem a predominância, no percentual do tempo total de execução, utilizando a CPU, enquanto o consumo de acesso a memória é bastante baixo.

Figura 2. Percentual de recursos utilizados pela aplicação LUD

Também foi possível obter outros parâmetros da aplicação, que não foram apresentados devido a limitação de espaço, tais como o tamanho em KB que a aplicação utiliza para sua execução, o tamanho total que o arquivo utiliza da RAM em KB e o tempo total de execução. Assim, com esses resultados é possível avaliar os requisitos computacionais da aplicação e possíveis gargalos de execução.

4.2. Experimento Online

Em virtude da necessidade de obter os parâmetros definidos no projeto levando em consideração não o sistema, mas um processo específico, foi necessário desenvolver um script para este tipo de monitoramento. Embora o Nagios possua um *plugin* (*check_procs*) para este fim, após inúmeros testes, este não se mostrou funcional. Também foi necessário criar um template em *PHP* para que os resultados obtidos no monitoramento fossem interpretados e apresentados em gráficos e que também fiquem armazenados para posterior análise. A fase de instalação e configuração completa do Nagios foi bastante demorada, pois envolve inúmeras dependências e configurações. Com o objetivo de reduzir esse tempo para posteriores utilizações e para outros usuários, foi desenvolvido um tutorial com o passo a passo da instalação, configuração e *scripts* desenvolvidos para este trabalho ².

²Disponível em <http://comcidis.lncc.br/downloads/HPC4E-Tutorial1.pdf>

Foram realizadas 50 execuções com intervalos de 2 minutos entre cada uma. Tal intervalo foi definido para que os resultados pudessem ser visualizados com maior clareza. Como neste tipo de monitoramento a coleta é feita periodicamente e não em locais específicos da aplicação como na abordagem *offline*, os resultados são menos precisos. Para reduzir tal imprecisão faz-se necessário encontrar um equilíbrio entre o intervalo de amostras e o nível de intrusão causado pela coleta, uma vez que quanto maior a taxa de amostragem maior será a intrusão para a coleta das amostras, e quanto menor for esta taxa de amostragem mais impreciso será o resultado. Assim, após o cálculo da média e desvio padrão, o intervalo de coleta do consumo dos recursos feito pelo Nagios foi configurado para 0.01 segundo, por apresentar um considerável *overhead*, possibilitando a coleta mesmo diante do curto tempo de execução da aplicação. No gráfico da Figura 3 é apresentado o resultado do monitoramento para a execução da matriz de 4096x4096 e a respectiva utilização da CPU durante as 50 execuções do LUD.

Comparando com os recursos medidos na abordagem *offline*, a aplicação também se mostrou mais intensiva no uso da CPU. Além do consumo de CPU, também foram coletados percentuais de utilização de memória e E/S, os quais não foram apresentados devido a limitação de espaço. Além disso, ainda não é possível visualizar todos os parâmetros coletados em apenas um gráfico, como na análise *offline*. Para isto um novo template está em desenvolvimento.

Figura 3. Consumo de CPU da aplicação LUD

5. Considerações Finais

Como mencionado, as duas abordagens apresentam vantagens e limitações e com os experimentos realizados até o momento foi observado que a dificuldade na realização dos experimentos *offline* está relacionada a compreensão do código da aplicação e a inserção das diretivas em locais adequados, justamente para garantir que o comportamento da aplicação não se modifique e que se obtenha os resultados com precisão. A cada experimento, com nova aplicação científica, o mesmo processo deve ser realizado, com dificuldades que serão inerentes a complexidade do código analisado.

Levando em consideração ao tempo gasto no preparo do ambiente utilizando o Nagios, foi um processo custoso, tanto para configuração como para o desenvolvimento dos scripts e templates necessários, pois a ferramenta não tem o objetivo de analisar o desempenho de um processo específico e sim o desempenho do sistema. Contudo, uma vez o ambiente preparado, esta técnica é uma alternativa viável para a coleta de dados de desempenho, pois não há necessidade de conhecer o código da aplicação e nem de

inserir instrumentação na mesma. Entretanto, os resultados são menos precisos que na abordagem *offline*, devido ao fato do software realizar a coleta periódica e não em tempos específicos durante a execução da aplicação.

O que se conclui é que um ambiente que se utilize de uma abordagem híbrida, ou seja, explorando ambas as técnicas para monitoramento, pode ser a solução mais viável para atingir os objetivos do projeto. Assim, além de se obter os parâmetros necessários, possibilitará a avaliação continuada dos ambientes computacionais de HPC, verificando seus níveis de desempenho, possíveis falhas e necessidades de melhorias.

Em trabalhos futuros ainda serão coletados outros parâmetros, tais como os relacionados com o consumo de energia das aplicações, desenvolvimento de novos templates para o Nagios e também como combinar as duas abordagens em um ambiente de monitoramento de aplicações científicas. Além disso, a ferramenta de monitoramento PARAVÉR também será avaliada.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a European Union's Horizon 2020 Programme (2014- 2020) através do projeto HPC4E.

Referências

- Ahern, S., Alam, S., Fahey, M., Hartamn-Baker, R., Barret, R., Kendall, R., Kothe, D., Mills, R., Sankaran, R., Tharrington, A., and White, J. (2007). Scientific Application Requirements for Leadership Computing at the exascale. Technical Report ORNL TM-2007-238, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee.
- Ferro, M. (2015). *Avaliação de Sistemas de Computação Massivamente Paralela e Distribuída: Uma metodologia voltada aos requisitos das aplicações científicas*. Tese de doutorado, Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis - RJ.
- Ferro, M., Nicolás, M. F., del Rosario Q. Saji, G., Mury, A. R., and Schulze, B. (2016). Leveraging high performance computing for bioinformatics: A methodology that enables a reliable decision-making. In *16th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2016, Cartagena, Colômbia, May 16-19, 2016*, pages 684–692. IEEE Computer Society.
- Graham, S. L., Kessler, P. B., and McKusick, M. K. (2004). Gprof: A call graph execution profiler. *SIGPLAN Not.*, 39(4):49–57.
- Guthrie, M. (2013). *Instant Nagios Starter*. Packt Publishing.
- Manfroi, L. F., Schulze, B., Pinto, R. C. G., Mury, A. R., and Ferro, M. (2014). Avaliação de arquiteturas manycore e do uso da virtualização de gpus. In de Computação, S. B., editor, *XIII Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação - WPerformance - XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC 2014*, Brasília - DF.
- Massie, M. L., Chun, B. N., and Culler, D. E. (2004). The ganglia distributed monitoring system: design, implementation, and experience. *Parallel Computing*, 30(7):817–840.
- Ogura, D. R. (2011). *Uma metodologia para caracterização de aplicações em ambientes de computação nas nuvens*. Tese de mestrado, Universidade de São Paulo.